

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI FAOLIYATIDA KASBIY MAHORAT VA MUOMALA MADANIYATINING AHAMIYATI

A. A. Xakimov

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Harbiy tayyorgarlik kafedrasida o'qituvchisi katta leytenant

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki ishlar organlari xodimlari hamda ular bilan aholi o'rtasida bo'ladigan munosabatlarda xodimlarning kasbiy mahorati va muomala madaniyatining o'ziga xos o'rni, bu jarayonlarda yuzaga kelayotgan ayrim kamchiliklar va ularni o'z vaqtida bartaraf etishga qaratilgan manzilli chora-tadbirlar o'z ifodasini topgan.

Tayanch so'zlar: kasbiy mahorat, kasbiy muomala, muloqot, kreativlik, yangicha yondashuv, dunyoqarash, diqqat, muomala madaniyati, nazariy bilimlar, ilmiy asoslar.

Bugungi kunda dunyoda hukm surayotgan murakkab va tahlikali sharoitda mamlakatimiz xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash, jamiyatimizda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash qanchalik muhim vazifa ekanini barchamiz yaxshi anglaymiz. Shu bois, keyingi yillarda ichki ishlar tizimini isloh qilishga ustuvor e'tibor qaratilmoqda [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek, ichki ishlar organlarini aholining ishonchli himoyachisi sifatida xalqchil professional tuzilmaga aylantirish, ularning fuqarolar, jamoat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik bilan yaqin hamkorlikda, o'zaro ishonch va hamjihatlik ruhida ishlashini ta'minlash, mahallalar, aholi turar joylari va butun yurtimizda qonun ustuvorligi, tinchlik-osoysishtalikni yanada mustahkamlash maqsadida [1]:

Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi [3].

Bunda ichki ishlar organlari xodimlarini «Inson qadri uchun» tamoyili asosida davlatning yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, o'z burchiga sodiq, vatanparvar va xalqparvar vakili etib tarbiyalash orqali aholining chinakam roziligiga erishish;

ichki ishlar organlari xodimlarida xizmat vazifalariga halol, vijdonan, Vatan va xalq oldidagi burchini chin dildan his etgan holda, yuksak mas'uliyat bilan yondashish, jamiyatda umume'tirof etilgan odob-axloq normalariga so'zsiz amal qilish tuyg'usini shakllantirish bo'yicha ustuvor vazifa qilib belgilandi.

Har qanday ish faoliyatida muayyan bir aholi qatlami, ya'ni turli kasb sohasi vakillari hamda fuqarolar bilan o'zaro muloqot jarayoniga kirishiladi. Ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarning qay darajada samarali bo'lishi bevosita shaxslarning bir-birini tushuna olishi hamda o'zaro samimiy tarzda muloqot o'tkazishiga bog'liq bo'ladi. Jumladan, ichki ishlar organlari xodimlari ham fuqarolar, jamiyatimiz a'zolari bilan sutkaning har qanday vaqtida, har qanday joyda ular bilan birgalikda uzluksiz ravishda xizmat olib boruvchi vakolatli davlat organi vakillari hisoblanadilar. Fuqarolarimiz kundalik munosabatlarida, ish faoliyatlarida, shaxsiy-oilaviy munosabatlarda yuzaga keladigan har qanday muammo yoki biron-bir tushunarsiz holatlarga aniqlik kiritish va ularga qonuniy yechim topish

maqsadida IIO xodimlari bilan muloqotga kirishadilar. Ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan xodimlarning kasbiy faoliyati hamda ushbu faoliyatda yuzaga keladigan jarayonlar esa o'ziga xosligi, serqirraligi, keng doiraga egaligi bilan qolgan faoliyat turlaridan ajralib turadi. Huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, surishtiruv-tergov jarayonlarida hamda fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash borasidagi vazifalarni amalga oshirish, jamiyatning turli xil toifadagi, turli xil harakterdagi fuqarolar bilan o'zaro muloqotga kirishish zaruratini keltirib chiqaradi hamda xodimlardan yuksak kasbiy mahorat va muomala madaniyati kabi muhim sifatlarni mavjud bo'lishini taqozo etadi.

Kasb – inson ish faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan faoliyat turi, sohasi, hunar hisoblanadi.⁴ *IIO xodimining kasbiy mahorati* bevosita soha faoliyati haqida yetarli darajada bilimlarning mavjud bo'lishi, yuzaga keladigan murakkab va ekstremal vaziyatlardan tezkorlik bilan chiqib keta olishi hamda operativ qaror qabul qilishi, shuningdek zimmasiga yuklatilgan vazifalarni o'z vaqtida, sifatli, samarali tarzda amalga oshira olishligi kabi muhim sifatlarni o'z ichiga oladi. Kasbga umumiy yoki maxsus ma'lumotlar hamda amaliy tajriba yo'li bilan erishiladi. Xodimlarning kasbiy mahoratlarini rivojlantiruvchi eng asosiy va zaruriy sifat bu – ularning o'z mutaxassisligi doirasida yetarli darajadagi sohaviy bilimlarga hamda ko'nikmalarga ega bo'lishi hisoblanadi. Kasbiy bilimlarning puxta egallash natijasida xodim o'z faoliyati mohiyatini, uning aniq maqsadga yo'naltirilganligi tushunish, to'plangan bilimlarni amaliy jarayonlarda qo'llay olish, ularni takrorlash va qayta ishlash orqali boshqa nazariy asoslar bilan o'zaro bog'lagan holda yangi ko'nikmalarni hosil qilish kabi qobiliyatlarini rivojlanishiga asos yaratadi. Ushbu bilimlarni egallashda har bir xodim diqqat, kreativlik, takrorlash, refleksiya kabi pedagogik mahoratning muhim kategoriyalarini o'zaro uyg'unlashtirishi lozim. Chunki xodim o'z egallagan bilimlarini kasbiy hayotiga bog'lagan holda ko'p qirrali innovatsion metodlar yordamida izchil idrok etib, rivojlantirib hamda ularni kasbiy tajribalari bilan o'zaro samarali aloqasini yo'lga qo'ysagina u o'zining amaliy natijasini ko'rsata oladi. Hozirgi kundagi jinoyatchilikning yangicha, zamonaviy ko'rinishlarining paydo bo'lishi, ularning mohiyati hamda sodir etilish usullarini tubdan o'zgarishi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlashda axloqiy va psixologik kategoriyalarning rolini oshirish dolzarbligini kasb etmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy fazilatlarining shakllanishiga ta'lim va tarbiya jarayonida, shuningdek, ularning butun xizmat faoliyati davomida amalga oshiriladigan kasbiy va psixologik tayyorgarlik jarayonida erishiladi.

Avvalo, ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy va psixologik tayyorgarligi uchun individual ruhiy xususiyatlarning o'rni va roli juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'z xizmat vazifalarini bajarishda ichki ishlar organlari xodimlari haddan tashqari jismoniy va hissiy stresslarga qarshi turishlari va ularni yengishlari kerak.⁵ Bunday vaziyatlarda xodimlarning hayoti va sog'lig'i ko'p jihatdan ularning irodasiga bog'liq. Shular barobarida, xodimlar o'z faoliyati davomida turli xil murakkab holatlar hamda kutilmagan vaqtlarda yuzaga keladigan ekstremal vaziyatlarga duch keladilar. Bu kabi vaziyatlarda xodimlarga ish faoliyatida xavfli hamda zarar yetkazuvchi omillarning mavjudligi, vaqtning hamda zarur dam olishning yetishmasligi, inson psixikasiga ta'sir qiluvchi holatlarga tez-tez ro'baro bo'lish kabi psixogen omillar o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ushbu holatlarda xodimlarning tezkor va xizmat vazifalarini hal qilishga yuqori darajadagi psixologik tayyorgarligini shakllantirish va oshirish, ular bilan psixologik mashg'ulotlarning barcha shakllarini samarali qo'llash, salbiy holatlarni psixologik jihatdan tuzatish orqali xodimlarning, o'ziga yuklatilgan ish vazifalarini iloji boricha samarali bajarish hamda minimal vaqt ichida aqliy qobiliyatlarini samarali namoyon qilishlariga erishilgan bo'ladi.

Ichki ishlar organlari xodimlari faoliyatida kasbiy mahorat bilan birgalikda *muomala madaniyati* ya'ni xodimlarning muloqot jarayonlaridagi xatti-harakatlari, xulq-atvorlari ham o'ziga xos o'rin egallaydi. Muloqot – odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot (munosabat) birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati hisobga olinadi. Xodimlar doimo, uzluksiz ravishda aholining ma'lum bir qatlami bilan, ya'ni tadbirkor, shifokor, o'qituvchi, sayyoh, o'quvchi-talaba, yo'l harakati ishtirokchisi yoki gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, guvoh, jabrlanuvchi kabi huquqiy maqomdagi shaxslar bilan o'zaro munosabatga

kirishadi. Ushbu toifadagi shaxslarning har birini o'ziga xos karakteri, temperamenti, his-tuyg'ulari mavjud va bu ayni vaqtda xodimning ham muloqot jarayonida namoyon bo'ladigan holatdir. Muloqot jarayonlarida xodimlarning muomala madaniyatida notiqlik, xushmuomalalik, mantiqiy fikrlash, idrok qilish va tasavvur qila olish kabi sifatleri ahamiyatga ega.

Muloqot psixologik jihatdan bir-birlari bilan bog'liq bo'lgan odamlar o'rtasida u yoki bu vositalar orqali maqsadga muvofiq, bevosita yoki bilvosita aloqani o'rnatish va saqlab turish jarayonidir. Muloqot kasbiy muomala tushunchasi bilan o'zaro uzviy bog'liqdir⁶.

Kasbiy muomala har bir xodimning faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun ham muomalaning har bir turi faoliyat jarayonida ishtirok etadi. Xodim *muomala qonuniyatlariga* suyangan holda shaxslar bilan munosabatga kirishadi. Muloqot jarayonida xodimning barcha kasbiy sifatleri, ya'ni xotira, diqqat, idrok, sezgi, tafakkur, hayol ishtirok etadi. Bu jarayonlar xodimning mantiqiy fikrlashiga, voqeani o'tmishdagi vaziyat bilan bog'lashiga, o'zaro solishtirish va qiyoslash, obyekt va sharoitni mukammal tarzda idrok etishiga yordam beradi¹.

Muomala madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan muloqotning ichki ishlar organlari xodimlari faoliyatida *quyidagi turlari* mavjud: 1) bevosita; 2) bilvosita; 3) rolli; 4) mazmunli; 5) rasmiy; 6) norasmiy. *Bevosita* muloqot "yuzma-yuz" suxbat bo'lib, uning har bir ishtirokchisi idrok qiladi, aloqa qiladi va hamma mavjud vositalarni keng qo'llaydi. *Bilvosita* muloqot ham aloqa vositasi bo'lib, unda shaxslar aloqa vositalari va mexanizmlari ishtirok etadi. Masalan: telegraf, telefon orqali yoki boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali xodimlarga muayyan ma'lumotlar berish yoki xodimlar tomonidan bunday ma'lumotlarni olish jarayoni bunga yaqqol misoldir. Muloqotning ba'zi turlari ijtimoiy rollar orqali amalga oshirilib, *rolli muloqot* deyiladi. Bunday holatda odamlar muayyan ijtimoiy rollarni bajaruvchi kishilar tarzida muloqotga kirishadilar. Masalan yo'l patrul xizmati xodimi hamda haydovchi o'rtasidagi muloqot rollidir. Individning boshqa shaxsga o'z holati, kayfiyati, xohishini mimika, harakat, imo-ishora orqali bildirishi *mazmunli muloqot* deb ataladi. *Rasmiy muloqot* yuridik kuchga ega bo'lib, davlat va jamiyat manfaatini ko'zlagan hamda qayd etiladigan muloqot turidir. Masalan, tergov jarayonidagi so'roq qilish, yuzlashtirish, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish. Shaxslararo o'zaro muloqot jarayonida o'zini qiziqtirgan u yoki bu ma'lumotga ega bo'lish norasmiy muloqot hisoblanadi. Xodimlar muloqot jarayonlariga kirishishda avvalo tilga murojaat qiladilar. Shaxslar bilan muomalaga kirishishda uning yoshi, jinsi, kasbi, dunyoqarashi va jinoyatchilikka qarshi kurashishda shaxsning huquqiy maqomini hisobga olgan holda ish olib borish lozim. Har bir holatlardan kelib chiqib, shaxslarga *o'ziga xos so'zlar* qo'llaniladi. Bunda so'zning ta'sir kuchi hisobga olinadi. Hozirgi kunlarda ayrim ichki ishlar organlari xodimlari bilan aholi o'rtasida bo'ladigan munosabatlarda kamchiliklar ko'zga tashlanmoqda va buning natijasida arzimagan holatlar yuzasidan ham OAV larida butun soha faoliyatiga ko'r-ko'rona baho berilib, keskin tanqidlar namoyon bo'loqda. To'g'ri tanqidlar doimo insonning o'z ustida ishlashiga hamda tegishli xulosalar chiqarishiga imkon beradi. Lekin qachonki ular yetarli darajada asosli va adolatli bo'lsagina. Ayrim xodimlarimiz tomonidan sohaga oid normativ hujjatlarni va kasbiy bilimlarining yetarli darajada o'rganmaganligi, aholi bilan bo'ladigan munosabatlarda qo'pollik hamda kasbiy etika va estetika qoidalariga to'liq amal qilinmayotganligi bunday salbiy holatlarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham bunday kamchiliklarni o'z vaqtida va sifatli hal etishga doir *istiqbolli islohotlar* amalga oshirilmoqda. Jumladan, xodimlarning aholi bilan munosabatlarga kirishishlarida xushmuomala bo'lish, berilgan savollarga aniq javob berish, har qanday vaziyatda ham fuqaro bilan o'z vakolati doirasida munosabatga kirishish, fuqarolar tomonidan xodimlarni video-tasvirga tushirishda va ko'pchilik oldida o'zini yo'qotib qo'ymaslik, maxsus formani belgilangan tartibga to'liq rioya etgan holda kiyish va muloqot qilayotgan fuqaroga nisbatan diqqatli bo'lishga doir psixologik treninglar, yakka tartibdagi suxbatlar, ilmiy-amaliy konferensiyalar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar doimiy o'tkazilib kelinmoqda va bular amaliyotda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda.

¹⁶ Филонов Л.Б. Тренинги делового общения сотрудников органов внутренних дел с различными категориями граждан. – М., 1992. – С.5-6

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, har bir ichki ishlar organlari xodimlari faoliyatida kasbiy mahorat va muomala madaniyatining o'rnini, ularning mohirona amalga oshirilishi natijasida aholi bilan munosabatlarda ijobiy jihatlarga erishish xodimning o'z xizmat faoliyatida yuksalishi bilan birgalikda aholimizning ichki ishlar organlari faoliyatidan rozi bo'ladigan, ularni qo'llab-quvvatlaydigan "Xalqchil davlat organi"ga aylantirishda muhim asos vazifasini bajaradi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 yanvardagi Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-10-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ichki ishlar organlari tashkil etilganining 31 yilligi munosabati bilan Ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylariga tabrigi. [www. https://xs.uz/](https://xs.uz/)
4. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. Монография. – Л.: Медицина, 1984. –С. 48
5. Asyamov S. V., Po'latov Y. S. Ichki ishlar idoralari hodimlarining kasbiy-psixologik treningi. – T., 2002. – B.47
6. Филонов Л.Б. Тренинги делового общения сотрудников органов внутренних дел с различными категориями граждан. – М., 1992. – С.5-6